

T.VULF “NO CURE FOR IT”, “RETURN” HIKOYALARIDA AVTOBIOGRAFIK MANZARALAR TASVIRI

O.X.Ganiyeva

f.f.d., dotsent

Buxoro davlat universiteti

o.x.ganieva@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499998>

Annotatsiya: Mazkur maqolada AQSH adabiyotining yorqin namoyondasi T.Vulf hikoyalarida muallif avtobiografik uslubi tahlilini uning “No cure for it”, “Return” hikoyalari misolida ko’ramiz.

Kalit so’zlar: Epik bayon, rivoya turlari, falsafiy tahlil, ruhiyat tasviri, interyer, psixologiki kechinma.

T. Vulf hikoyalarida **avtobiografik unsurlarni** juda ko’plab uchratish mumkin. “No Cure for It” hikoyasi ham bundan mustasno emas. Adib oilasi, uning a’zolari, ota-onasi, aka-ukalari hamda opa-singillari, hatto o’zi tug’ilib o’sgan Eshvilldagi har bir ko’cha, har bir inson tasviriga alohida e’tibor qaratadi. “No Cure for It” ham shunday asarlardan biri bo’lib, asar qahramonlari muallif ijodidagi asosiy figura Eugene Gant, uning ota-onasi va doktor obrazlaridan iborat. Modern hikoyachilikda yetakchi tendensiya sanalgan rivoya turlaridan biri – birinchi shaxs tilidan voqealar bayon qilinadi. Juda mo’zajgina voqeani jamlagan, taxminan ikki ming so’zdan tashkil topgan bu hikoyada universal mavzulardan tashqari qator emotsional-psixologik yondashuvdagi masalalar tasviriga urg’u berilganini ham ko’rish mumkin.

Gantlar oilasidagi muammo tasviriga bag’ishlangan bu asarda **oilada farzand, uning tarbiyasi, psixo-emotsional holati, uning atrofidagi odamlarga qanchalik bog’liq holda shakllanadigan ruhiy dunyosi** mavjudligining guvohi bo’lish mumkin. Avvalo, hikoyada yetti yoshni qarshilab, sakkizinchi bahoriga qadam qo’yayotgan bolaning beozor hissiyotlari muallif tilidan bayon qilinadi. Tengqurlariga nisbatan jismoniy jihatdan g’ayrioddiy tana tuzilishi, hatti-harakatlarga ega bo’layotgan qahramondan tashvishlangan ota-ona, uni ko’rikdan o’tkazgan doktor suhbatiga asos qilib yaratilgan mazkur kompozitsion badiiy qurilmada T. Vulf har bir badiiy detaldan mohirona foydalanadi. Dastlab hikoya ekspozitsiyasida yozuvchi oiladagi tasvirni dialog hamda vaqt mazmuni haqidagi falsafiy talqin bilan ochib beradi: *“Son! son! Where are you, boy?” He heard her call again, and listened plainly to her now, and knew she would break in upon his life, his spell of time, and wondered what it was she wanted of him. He could hear her moving in the front of the house”*¹. Mazkur ekspozitsion qismda T. Vulf mo’zaj oilaning ham interyeri, ham uning tashqi olamga munosabatini birday aks ettiradi. Dastlabki ma’lumotlarga ko’ra, kitobxon asarning qahramonlari ona hamda o’g’il ekani, voqea ayni zamonda sodir bo’layotgani, odatiy oiladagi munosabatlar ifodalanilayotgani bilan tanishadi. Bir qarashda bu an’anaviy epik bayondek taassurot uyg’otadi, ammo tahliliy nuqtai nazardan yondashganda, T. Vulfga xos falsafiy mushohadaga chorlanayotgani yaqqol his etiladi.

Avvalo hikoyaning “o’g’lim” chaqirig’i bilan boshlanishi tashqi kuchlarning yana bir olamga krib kelayotgani, aynan bu dunyo egasining bunga tayyor emasligini namoyon etadi.

¹ The Complete Short Stories of Thomas Wolfe. Edited by Francis E. Skipp. – USA: Collier Books, 1989. –P. 533.

Muallif takror chaqiriqga javob bermayotgan bolaning bundan avval ham bir necha bor bezovta qilingani, onasining xitobini aniq-ravshan eshitishi, endilikda uning jahonidagi sakinat, xotirjamlik, halovat ishg'ol qilinishini anglashi kabi hodisalarning bittta gapda jamlanishi orqali hali o'n yoshga kirmay turib ulg'ayishga ulgurgan bola ruhiyati ochib beriladi. Qahramon yosh bo'lishiga qaramasdan, yaqinlarining unga bo'lgan psixologik uzoqligidan, ichki kechinmalarini anglab yetmayotganidan, uni tushunmayotganidan, uni qiynayotgan azoblardan xoli eta olmayotgan aziyat chekadi. Mohir hikoyanavis sifatida T. Vulf to'rt misradan iborat ekspozitsiyadagi har bir so'zga badiiy vazifa yuklaydi. *“eshitdi, tingladi, bilardi, wondered”* fe'llari orqali bolaning aqliy-hissiy jihatdan yetuk ekanini, atrofidagi voqealarni angelayotganini, mushohadakorligi tufayli xuddi shunday qarshi javob reaksiyasini yaqin insonlaridan kutayotganini ifodalaydi. Ayniqsa, *“his spell of time”* iborasi orqali qahramonning ichki makoni mavjudligi, botiniy xotirjamlikning buzilishi; ona chaqirig'iga javob bermagani esa ayni badiiy makonda uning ruhiy aozblanayotgani, ichki kurashda mag'lub bo'layotganligidan dalolat beradi. bu ekspozitsiya kitobxonni hikoyaning keying qismiga tayyorlash bilan birga, har qanday yoshda va insonda kechadigan ruhiy ziddiyatlar mavjudligi, bee'tiborlik va qayg'urmaslik bunday insonlarni yanada depressiyaga olib kelishini yoritadi.

“Return” hikoyasi ham 1929-yilda yozilib, dastlab “The Hills Beyond” hikoyalar to'plamida, keyinchalik vafotidan so'ng chop etilmagan asarlari bilan birga to'liq hikoyalar to'plami (“The Complete Short Stories of Thomas Wolfe”)da nashr qilinadi. Mazkur kichik nasriy namuna xotira, shaxsiy o'zlik, vaqt mazmuni, hayot qadri singari mavzularni yoritib, bir qarashda T. Vulf nasriga xoslikni yorqin namoyon etadi. Tom ismli bosh qahramonning o'z ona shahriga bir necha yillardan keyin navqiron yigit sifatida qaytishini tasvirlagan asarda sog'inch, yaqinlari va tug'ilib o'sgan makoniga nisbatan tuyiladigan hissiyotlarni aks ettiradi. Qahramonning qaytishi unga ko'p jihatdan saboq beradi, u qaytgan manzilidagi na insonlar, na joylar avvalgiday emasligini, o'zgargan muhit esa unga alam, iztirob hamda qayg'u hissini keltirib chiqaradi.

U qaytgan joyini yaxshi bilsa-da, bu qaytish unga ham hissiy bog'lanish, ham dunyoning o'zgarganligini anglash hissini keltiradi. O'zgarib ketgan qishloq va odamlar Tomni o'tmishi bilan yangi dunyo o'rtasida uzilgan aloqani his qilishga undaydi, bu esa unga qayg'u va intiqom aralash tuyg'ularni beradi. Yozuvchi ko'plab ijod namunalariidagi singari vaqtning ayovsiz ekani, inson hayoti mazmuniga ta'siri, umr mazmuni o'rab turgan muhit bilan bevosita bog'liq ekanini ifoda etadi. Tomning uyiga qaytishi o'tmishi va hozirgi dunyosi o'rtasidagi ko'prik bo'lib, yoshlik va bolalik xotiralari hamda ayni damdagi hissiyotlari unda begonalikni keltirib chiqaradi, u o'sha davr odamlarini, manzilu makonni qo'msaydi. “Return” hikoyasida ham avtobiografik elementlarga keng o'rin ajratilib, aynan bu voqea adib hayotida sodir bo'lgani kuzatiladi. Dastlabki asarlarida o'z tug'ilib o'sgan shahrini gavgdalandirgan yozuvchini uning hamshaharlari iliq kutib olishmaydi, hatto ba'zilar undan nafratlanib, bir umr ota makoniga nisbatan qo'msash va sog'inch hissi bilan yashaydi.

“Return” hikoyasi voqealari keyinchalik T. Vulfning “Look Homerward, Angel” romanida juda batafsil tasvirlanadi. Yirik epik namuna sanalgan mazkur asar *Eshvill xalqi haqida bo'lib, uning qaysidir qismi haqiqat, qaysidir qismi to'qima ekani, biroq u juda ishonarli yozilgani va shu qadar mahalliy tasvirda aniqlikga erishilganki, Eshvillning xohlagan bir fuqarosi har bir joy*

va odamni taniy olishi, manbalarda qayd etiladi.² Ta'kidlash joizki, bunday yondashuv ba'zi odamlar tomonidan iliq kutib olinsa, ba'zilar shu qadar nafratga to'lishdiki, adib bir necha yillar bu shaharga qaytib kela olmadi. Shu sababdan "Return" hikoyasi yozuvchining alamli yillari, shaxsiy o'zligini topishdagi mashaqqatini ifodalagan asar hisoblanib, muallifning kichik nasriy janrda o'z ko'rgan-kehchirganlarini ifodalashning eng sara va maqbul yo'llaridan biri bo'ldi.

"Return" hamda "No Cure for It" hikoyalari T. Vulfning tilida o'ziga xos **lirik individual uslub** kuzatiladi. Muallif bosh qahramonlarining **ruhiyati tasvirida** ong oqimi, ichki monologdan keng foydalanadiki, bu orqali yozuvchi inson psixologiyasiga chuqur kirib borishi, undagi murakkab va noaniq nuqtalarga qadar yoritishga harakat qilishi namoyon bo'ladi. Har ikkala qahramon botinida ichki kurash ketayotgani, o'zligini anglashga harakat qilayotgani ayon bo'ladi. "Return" hikoyasida qahramonning falsafiy mushohadalari ko'plab uchraydiki, kitobxon bevosita roviyning fikrlar olamiga sho'ng'iganini sezmay qoladi. Bir necha yillik ayriliqdan so'ng uyga qaytgan qahramonning *"For I have come home again-and what is there to say?"*³ xitobi nogahon uzoq muddatdan keyin yaqin insonlarini yoniga qaytgan insonning his-tuyg'ularini ifodalaydi. Bu hissiyotlar tasvirida tillar ojiz, lom-mim deya olmaydi, chunki bu tuyg'uni so'zda ta'riflash mushkul. Sukut saqlashni gapirishdan ustun qo'yayotgan qahramonda ichki ziddiyat ketayotganini, o'zlikni anglash sari qo'yilayotgan qadam ekani uqish mumkin. *"I think that there is nothing – save the silence of our speech. I think that there is nothing –save the knowledge of our glance. I think that there is nothing – save the silent and unspoken conscience in us now that needs no speech but silence, because we know what we know, we have what we have, we are what we are"*⁴. Bosh qahramon o'zi bergan savolga o'zi javob izlaydi, aynan shu jihat ham unda kechayotgan g'alayon va g'uluni yaqqol tasvirilaydi. Sukut saqlashga chaqirish orqali u insonlar orasida kechadigan ichki yaqinlik, so'zsiz va nigohlar anglashi lozim bo'lgan ayrim haqiqatni nazarda tutadi.

"Return" hikoyasi bosh qahramoni aqlan yetuklik, kamolotga yetgan inson obrazini gavdalandirsa, "No Cure for It" hikoyasida endi balog'at yoshiga yetib kelayotgan yosh bola obrazi ko'z oldimizga keladi, ammo ikkalasida bir xil holat va tuyg'ular kechayotganini tushunish mumkin. Dastlabki hikoyada Tom va keyingisida Yujin **yolg'izlik** iskanjasida qolgan qahramonlar, ulardagi **individualizm** bevosita davr muammosi ekanini anglab olish kitobxoniga mushkullik tug'dirmaydi. Xususan buni bosh qahramonlar atrofidagi kishilarning o'z muammolari bilan bandligi, birortasi ham ularning aslida ichki olamida nimalar kechayotgani bilan qiziqmayotgani, faqat o'zining nuqtai nazari orqali vaziyatni baholayotgani bosh qahramonlarni ranjitadi, o'ksik qalbini yanada azoblaydi. Hikoyalar jamiyatdan uzoqlashgan, o'z olamida mashg'ul qahramonlar vujudga keltirilganki, bu modernizm adabiyotiga xos xususiyat sanalib, yolg'izlik, tanholikdan ma'no izlash, o'zlikni qidirish singari jihatlar yorqin modern hikoyachilikning belgisidir. Uyiga kimdir kelganini anglagan, onasining chaqirganida ham sokin turib voqealarni kuzatgan Yujin tasvirida muallif quyidagicha yondashadi: *"The gangling boy was still stretched out on the smooth, worn leather of his father's couch, listening to the time-strange tocking of the clock, and regarding his bare brown legs and*

² Sadullayev F. B. Henry Jeyms va Tomas Vulf romanlarida inson ruhiyati tasviri. – B.: Sadridin Salim Buxoriy, 2024. – B. 73.

³ The Complete Short Stories of Thomas Wolfe. Edited by Francis E. Skipp. – USA: Collier Books, 1989. –P. 297.

⁴ The Complete Short Stories of Thomas Wolfe. Edited by Francis E. Skipp. – USA: Collier Books, 1989. –P. 297.

*sun-browned toes with a look of dreamy satisfaction as they entered*⁵. Mazkur tasvirda yosh bolaning beparvo harakati, osoyishta kechayotgan bolalik damlarida uni bezovta qilishlari unga sira yoqmasligi aks ettiriladi. Bo'shang va baland qaddi-qomatli bola qiyofasi muallif tomonidan keltiriladiki, bu uning shakllanib ulgurmagan fiziologik tanasi bilan birga, mukammallashmagan, beg'ubor va g'o'r ichki olamini ham namoyon etadi. Uning divanda chalqancha tushgancha bemalol yotishi qahramondagi xotirjamlikni, tashvishlardan xoli bolaligini yoritadi. "Soatning vaqtga xos g'alati tikkillashini tinglab" yotishi bolalikga xos beg'am va betashvish damlarni ifodalashi bilan birga, ramziylik ham kasb etadi. Bu ifoda o'tib borayotgan vaqt, hayot mazmunini yorqin aks ettiradi. Shuningdek, bu Yujin orqali bolalarda kechadigan voqelikni qabul qilishini ham tasvirlaydi. Xulosa o'rnida yozuvchi yuqoridagi ikki hikoyasida qo'llagan yozuv uslublari orqali nafaqat uning ijodiy boy merosi qirralarini balki, asar qahramonlarining psixologik qarashlarini yaratishdagi qobiliyat, istedodi namunasi ham guvohi bo'lamiz.

References:

1. Jahon adiblari adabiyot haqida. (Ozod Sharafiddinov tarjimalari). – T.: Ma'naviyat, 2010. – B. 179.
2. Benthz J. A Critical analysis of the short fiction of Thomas Wolfe. – A thesis submitted to the Faculty of Purdue University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 1991. – P. 269.
3. Holman. H. C. Thomas Wolfe. – USA: University of Minnesota, 1960. – P. 48.
4. Sadullayev F. B. Henry Jeyms va Tomas Vulf romanlarida inson ruhiyati tasviri. – B.: Sadridin Salim Buxoriy, 2024. – B. 116.
5. Boyer James D. The Short Fiction of Thomas Wolfe. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, 1979. – P. 205.
6. The Complete Short Stories of Thomas Wolfe. Edited by Francis E. Skipp. – USA: Collier Books, 1989. –P. 660.
7. Watkins P. D. The Short Stories of Thomas Wolfe. - A dissertation in the Department of English submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at New York University, 1979. – P. 320.

⁵ The Complete Short Stories of Thomas Wolfe. Edited by Francis E. Skipp. – USA: Collier Books, 1989. –P. 533.